

**BOLALARNING SHAXS SIFATIDA BADIY-ESTETIK
MADANIYATINI VA MA'NAVIYATINI YUKSALTIRISHDA
TASVIRIY FAOLIYATNING TUTGAN O'RNI**

Oltiboyeva Mehribonu Baxrom qizi

*Qarshi davlat universiteti Tasviriy san'at va amaliy bezak san'ati
mutaxassisligi 2-bosqich magistranti*

Annotatsiya: Ushbu maqolada bolalarning shaxs sifatida shakllanishida, ularning badiiy-estetik madaniyati hamda ma'naviyatini rivojlantirishda tasviriy faoliyatning tutgan muhim o'rni haqida ma'lumotlar berilgan. Bu ma'lumotlarda misol tariqasida buyuk mutafakir-allomalar, olimlar-kashfiyotchilar hamda rassomlarning hayoti va ijodlaridan namuna keltirilgan.

Kalit so'z: San'at, tasviriy faoliyat, rasm chizish, badiiy ijod, madaniyat, ma'naviyat, rassom, bolalar.

Insoniyat ma'naviyati hamda madaniyatining tarkibiy ajralmas qismini san'at tashkil qiladi. San'at o'z ichiga musiqa, teatr, kino, badiiy adabiyot, xoreografiya, tasviriy san'at va amaliy bezak san'ati kabilarni qamrab oladi. San'atni tushunish hamda uning insonlar hayotidagi o'rnini aniqlash masalasi butun madaniyat tarixi davomida keskin bahs-munozaralarga, tortishuvlarga sabab bo'lib kelgan.

San'atning eng qadimiy va juda keng tarqalgan turlaridan biri - bu tasviriy san'at hisoblanadi. Odatda tasviriy faoliyat real borliqni turli badiiy obrazlarda, undagi mavjud predmetlarni tabiiy haqiqiy shaklini o'ziga o'xshatib umumlashtirib ifodalaydi hamda narsalarning hajmi, o'zaro fazoviy joylashuvini va boshqalarni o'zida aks ettiradi. San'at bilan mashg'ul insonlar o'z asarlarida real borliqda uchraydigan mavjud, inson tasavvuri natijasi bo'lgan voqea va predmetlarni ham aks ettirilishi hamda hayotda mavjud bo'lgan hodisa-jarayonlarning ayrim jihatlari o'gartirib tasvirlashi ham mumkin. Bulardan ko'rinib turibdiki, tasviriy san'at

asarlari – insondagi noyob sezgi ya’ni borliqni bilish, anglash-o’rganish va sirlarini ochishga doir ehtiyojlarni ro’yobga chiqarishga ta’sir ko’rsatadi.

Tasviriy faoliyat bilan shug’ullanish inson ongiga tezda ta’sir etibgina qolmay kishida ezgu-yaxshi hislarni uyg’otadigan, ruhlantirib, uning ma’anaviy dunyosini boyitadigan san’at turlaridan biri hisoblanadi. Shu bilan bir qatorda, tasviriy faoliyat inson shaxsiyatining shakllanishiga va kamolotiga yordam beruvchi tarbiya kabidir.

Barchamizga ma’lumki, bugungi kun bolalari kelajakda turli xil kasb egalari jumladan xoh dizayn-konstruktor, muhandis, xoh shifokor, o’qituvchi, yurist yoki harbiy mutaxassis bo’lsin, ular biron-bir sohani yaratuvchilari bo’ladilar. Qaysi soha vakillari bo’lishlaridan qat’iy nazar har bir kasb uchun rasm chiza olishlari hamda undan foydalana olishlari lozim bo’ladi. Hattoki hozirgi kunda uy bekalari ham rasmni ko’rib tushuna olishlari bugungi zamonning eng zaruriyatiga aylanib bormoqda. Hozirgi davrda har bir kishi turli xil ko’rinishdagi texnikalar bilan shug’ullanishga, oddiy dazmol, tikuv mashinalari, televizor-radio, kir yuvish mashinalari, muzlatgich, elektr plitalar va hozalar kabi yuzlab minglab texnik buyumlar bilan shug’ullanishga to’g’ri keladi. Ularga asbob-texnika vositalarini ishlatish hamda ularni sozlash uchun grafik bilim va malakalar juda zarur. Shuning uchun ham har bir kishi rasm chizishni, grafik tasvirlar ustida ishlashni bilishi darkor.

Bugungi kunda har bir kishi grafik bilimga ega bo’lishi uning o’zi uchun ham, jamiyatimiz uchun ham suv va havodek zarur bo’lmoqda. Shunga ko’ra mashhur fransuz faylasufi Didro qariyb bundan 300 yillar oldinroq, - “Qaysi bir mamlakatda rasm chizishni o’qish-yozish kabi bilsalar edi, bu mamlakat barcha sohalarda har qanday mamlakatni quvib yetadi va ortda ham qoldiradi” – degan edi.

Tarixdan ma’lumki, dunyoga mashhur yozuvchilar, shoirlar, geograflar, tarixchi, adabiyotchilar, konstruktorlar va boshqa soha alloma-mutafakkirlari rasm chizishni juda yaxshi bilganlar. Bulardan Beruniy, Ibn Sino, Ulug’bek, Gyote, Anderson, Pushkin, Tagor, Mikluxo-Maklay, Mendelejev, Botir Zokirov kabi turli soha ijodkorlari rasm chizish bilan jiddiy shug’ullanib kelganlar.

Xullas qisqa qilib aytganda, har bir soha ijodkorlari uchun rasm chizishni bilish ularga ulkan ijodiy imkoniyatlar hamda madaniy-ma'naviy ozuqa beradi.

Agarda har o'qituvchi-pedagoglar rasm chizishni bilishganlarida edi, ular dars berish jarayonida yuksak samaradorliklarga erishardilar. Dars mashg'ulotlarini o'zlashtirish o'quvchilar uchun ham juda oson va yengil bo'lardi. Shularni inobatga olgan holda bugungi kunda maktabgacha ta'lim tizimida bolalarga, maktablarda o'quvchilarga badiiy-estetik bilim va malakalar berishga katta e'tibor qaratilmoqda.

“Rasm chizishni o'rganish uchun alohida iste'dod, qobiliyat kerakmi?” – degan savol ko'pchilikni ayniqsa ota-onalarni o'ylantiradi. Agar chin dildan astoydil xohish-istak bo'lsa hamda harakat qilinsa, har kim qobiliyatidan qat'iy nazar savodli chizishga bemalol o'ragana oladi. Chizishni o'rganish, o'qish-yozishni yoki matematik hisoblashlarni o'zlashtirishga unchalik murakkab jarayon emas. Faqatgina xohish-istak, intilish va eng asosiysi – mustahkam iroda, shu bilan bir qatorda istalgan kasb egasi uchun muhimligini tushunishi zarur.

Rasm chizishni bilgan kishilar san'atning barcha turlarini tushuna oladi, bunga avvalo odatiy ko'ringanlarning barch-barchasida go'zallikni ko'ra biladi hmda fikrlash doirasi keng, madaniy-ma'naviy dunyosi nihoyatda boy bo'ladi, ular mazmunli, qiziqarli va shodon hayot kechiradilar.

Buyuk olim, adib va san'at arboblari jumladan Lomonosov, Lermontov, Shevchenko, Siolkovskiy, Timirzayevlarga tasviriy bilim vositalarini egallaganliklari o'zlarining muhim kashfiyotlarida, tengsiz durdona badiiy asarlarini yaratishda ko'makdosh bo'gan. Tasviriy san'at hamma kasb egalariga do'st va hamkor bo'la oladi.

Rasm chiza olish insonlarga chizish bilan bir qatorda ko'pgina qobiliyatlarni shakllantirishga, rivojlantirishga yordam beradi. Masalan, rasm chizish nafaqat ko'rish idroki tezligini, shu bilan birgalikda yaxshi ko'rish xotirasini ham shakllantiradi. Bu borada mashhur rassom haykaltarosh Mikelandjelo aytganidek: “San'at – ularning ko'zlarida sirkul va chizg'ichni bir paytning o'zida joylashtirishga o'rgatgan”. Bundan tashqari razvetkachi Iogan Vays (Sasha Belov)

maxfiy hujjatlarning ko'plab sahifalarini bir ko'rishda eslab qolgani ko'pchilikka ma'lum.

Rassomlar har doim ko'rish xotirasi, eslab qolish xotirasi kuchliligi bilan shuhrat qozonganlar. Mashhur rassom Levitan o'rtoqlarini lol qoldirgan. Qish tunida bir guruh rassomlar o'rmonga sayrga o'tlanishadi. Ular ertaklardagidek go'zal manzaraga guvoh bo'lishadi - moviy, oy shu'lasini yoritib turgan qorda kul rangpushti jemovlar va ular uzra qorga o'rangan qarag'aylar. Hamma manzaradan bahra olib, uy-uyiga tarqaydi. Oradan bir necha kun o'tib, rassomlardan biri Levitan ustaxonasida kartinani ko'radi: xuddi o'sha tungi manzara - moviy qordagi kul rangpushti jemovli manzara. Levitan uni, razvedkachi Vays maxfiy hujjatlarni eslab qolgani kabi eslab qolgan va xotiradan chizgan.

Rassom Ayvazovskiy shunday ko'rish xotirasiga ega ediki, dengiz ko'rinishlarini o'z ustaxonasiga qamalib olib tasavuri bo'yicha chizardi. Hikoya qilishlaricha, u Peterburgdagi bir kvartiradan ketayotib, devorda kiyim ilgich ostiga o'z po'stinini shunday chizib qo'yganki, uy egasi ijarachi po'stinini unutib qoldiribdi, degan xayolga borgan. Faqat yaqinroq kelganidagina, po'stin chizib qo'yilganini fahmlagan. Shunday qilib, barchaning san'at va go'zallik olamini bilishi ta'limning barcha sohalarida jadal rivojlanishga olib keladi.

Yuqoridagi misollardan xulosa qilib aytganda tasviriy faoliyat bilan shug'ullanish bolalarning kelajak hayotida juda katta ahamiyat kasb etadi, ularning shaxs sifatida shakllanishlarida, yuqori salohiyatli, yetuk kadrlar bo'lishlarida muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sitata N.Rostotsevning «Maktabda tasviriy san'atni o'qitish metodikasi» M., 1980-y. 12-bet.
2. S.F.Abdirasilov "Tasviriy san'at o'qitish metodikasi" Toshkent-2012.
3. Sh.A.Sodiqova "Maktabgacha pedagogika" T.; Tafakkur bo'stoni-2013.
4. <http://library.ziyonet.uz>

5. www.ziyouz.com
6. Saidova M. EDUCATE STUDENTS BY SOLVING TEXTUAL PROBLEMS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – T. 7. – №. 12.
7. Saidova M. J. Methods and Importance of Using Innovative Technologies in Learning Center “Decimal” at Teaching Process of Math in Primary Schools //www. auris-verlag. de. – 2017.
8. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. An integrated approach to the use of pedagogical technologies in primary school mathematics// Middle European Scientific Bulletin. Volume 8, January 2021, 174
9. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. Improve Pupils' Knowledge and Personal Qualities Through Educational Tools in Elementary Mathematics Classes. Middle European Scientific Bulletin Volume 8, January 2021, 173
10. M.J. Saidova. Directions and Content of Educational Information European journal of issn 2660-9630. Vol. 12 (2021)
11. Saidova Mohinur Jonpo’latovna, Karimova Kamola Komilqizi. The Use of Information Technology in Solving Problems in Mathematics Lessons in Elementary School. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). Vol. 12 (2021)
12. M.J. Saidova. The Use of Various Forms in Teaching Future Primary School Teachers Through Distance Learning. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences (EJHSS) Vol. 5 (2022): EJHSS. 103–107.
13. M.J. Saidova. Teaching future primary school teachers to pass mathematics lessons through innovative technologies. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD). V-5. 254-261